

Análise do esforço muscular durante a execução dos movimentos de flexão e extensão de punho em pacientes com Doença de Parkinson - Um estudo piloto

Samila Costa

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7875-4206

Amanda Rabelo

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-2620-1404

Luiza Luiz

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4630-6692

Luciane de Souza

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7160-9556

Nayara Faustino

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1336-8413

Marcus Vieira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9096-1603

Adriano Andrade

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Abstract— The aim of this study was to analyze and compare muscle electrical activity during wrist flexion and extension movements in the sagittal plane and latero-lateral axis, with the same protocol performed in the transverse plane and longitudinal axis. The results will be used to improve the collection protocol of a study that performs the ergonomic evaluation of an active wrist orthosis. Two individuals participated in this research, one male and one female, respectively, 62 and 56 years old, both diagnosed with Parkinson's disease. Data collection consisted of applying the Movement Disorders Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS), acquiring the Maximum Voluntary Contraction of the wrist flexor and extensor muscles to establish a reference value, and then acquisition of the electromyographic activity of the wrist flexor and extensor of the dominant limb during these movements. EMG signal analysis was performed in specific routines developed in Matlab environment (Mathworks®). The results show that the wrist flexion movement when performed in the transverse plane, longitudinal axis has higher percentage of muscle activation when compared to the same movement performed in the sagittal plane, latero-lateral axis.

Keywords — Parkinson's disease, electromyographic evaluation, flexor and wrist extensor, protocol improvement

I. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo, que leva à perda de neurônios dopaminérgicos da substância *nigra*, causando deficiência de dopamina [1]. Essa deficiência causa alterações fisiopatológicas que geram sintomas neurológicos típicos e sinais cardinais encontrados em pacientes com DP, como bradicinesia, tremor de repouso e postural, instabilidade

postural e rigidez muscular [2]. Todos esses sintomas e sinais causam limitações funcionais, e dependência física, podendo levar à depressão e isolamento dos acometidos pela doença. [3].

Com o objetivo de minimizar os efeitos da DP, a o uso de dispositivos robotizados é aplicado para a reabilitação segura e intensiva. Estudos como os desenvolvidos por [4]–[6], apontam os benefícios da fisioterapia auxiliada por dispositivos robóticos na recuperação do movimento do membro superior. No entanto, o design destes dispositivos não inclui considerações ergonômicas.

A ergonomia de qualquer solução ortótica é vital para a sua adoção efetiva na fisioterapia relacionada à DP. Nesse sentido, os trabalhos [7], [8] destinaram-se ao estudo de variáveis ergonômicas que devem ser levadas em consideração para o uso de uma órtese ativa de punho, na prática clínica, a fim de prover dados necessários ao aprimoramento do dispositivo disponível.

O estudo realizado em [8], avaliou-se o esforço muscular dos flexores e extensores de punho, no plano sagital eixo latero lateral, com e sem o uso do dispositivo ortótico. Os resultados mostraram que o esforço muscular exigido do flexor de punho era menor durante o uso do dispositivo ortótico, concluindo que o peso da órtese combinado com a força gravitacional facilita o movimento de flexão.

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar a influência da mudança de plano e eixo no esforço muscular durante a execução dos movimentos de flexão e extensão de punho em pacientes com DP, a fim de melhorar o protocolo, já existente, de avaliação ergonômica do dispositivo ortótico utilizado nos trabalhos [7], [8]. Optou-se pela realização de

um piloto para verificar o esforço muscular dos flexores e extensores de punho no plano transversal eixo longitudinal o qual sofre uma menor influência da força gravitacional. A escolha dos movimentos de flexão se deve ao fato da órtese ativa de punho utilizada nos trabalhos [7] e [8] ter acoplada em sua estrutura, um motor linear, que auxilia a realização dos movimentos de flexão e extensão de punho.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, (CAAE: 86852218.7.0000.5152 aprovado em 06 de junho 2018). As coletas experimentais foram realizadas no Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde – Universidade Federal de Uberlândia (NIATS - UFU).

A. Participantes

Para o desenvolvimento deste estudo, participaram dois indivíduos diagnosticados com a Doença de Parkinson, um homem e uma mulher, com respectivamente 62 e 56 anos, classificados pela escala Movement Disorders Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS), em grau moderado. O protocolo experimental foi explicado detalhadamente para cada voluntário.

B. Descrição do Protocolo Experimental

Para quantificar a atividade muscular máxima dos sujeitos, a Contração Voluntária Máxima (CVM) foi adquirida e analisada. Os dados da CVM foram utilizados como valores de referência para comparação dos dados resultantes da tarefa proposta. A Fig. 1 mostra os períodos de repouso e contração adotados para a aquisição da CVM. A tarefa foi repetida três vezes com intervalo de dois minutos entre cada repetição para permitir o recuperação adequada das fibras musculares [9].

Fig. 1. Linha do tempo do movimento de flexão e extensão durante a CVM.

Para adquirir sinais EMG, foi utilizado o Sistema De Aquisição de Sinais Biológicos (SASBio) baseado no Sistema de Avaliação RHD2000, da Intan Tech, ilustrado na Fig. 2.

Fig. 2. Equipamento INTAN, utilizado para a aquisição do sinal de EMG.

Os sinais de EMG foram coletados simultaneamente dos músculos flexores e extensores do punho, e os eletrodos posicionados de acordo com a Fig. 3. Foram utilizados sensores descartáveis (Meditrace, 35 mm) para detecção de EMG.

Fig. 3. Posicionamento dos eletrodos nos músculos: (a) flexor e (b) extensor de punho.

Duas categorias do experimento foram realizadas. Primeiro, o participante realizou três séries, de flexão e extensão, com 10 repetições cada, no plano sagital, eixo latero lateral, em seguida o mesmo protocolo foi realizado no plano transversal eixo longitudinal. A Fig. 4 mostram a posição do antebraço e punho durante a realização das tarefas.

Fig. 4. A e B, respectivamente, extensão e flexão no plano sagital, eixo latero lateral. C e D, respectivamente, extensão e flexão no plano transversal, eixo longitudinal.

C. Processamento dos Dados

Para o processamento e análise dos dados, foi desenvolvido um código em MatLab (Mathworks, USA). Os sinais de EMG foram filtrados por um filtro digital Butterworth (6ª ordem, frequência de corte de 30Hz). A envoltória do sinal foi estimada e a média de seus principais picos (com base em um limiar pré-definido) foi utilizada como a principal característica extraída dos sinais EMG.

III. RESULTADOS

A Fig. 4. mostra a análise, baseada na média da porcentagem de ativação muscular (% CVM) dos Sujeitos. Os dados utilizados para o cálculo da média foram obtidos durante os movimentos de flexão-extensão do punho, no

plano sagital, eixo latero lateral, em seguida o mesmo protocolo foi realizado no plano transversal eixo longitudinal.

Fig. 5. Comparação entre o % MVC para os músculos flexores e extensores nas posições vertical e Horizontal.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Este estudo concentrou-se em analisar e comparar esforço muscular durante a realização dos movimentos de flexão e extensão de punho, no plano sagital eixo latero lateral, com o mesmo protocolo realizado no plano transversal eixo longitudinal.

A Fig. 5 mostra como a mudança de plano e eixo influencia o esforço muscular exigido para realizar o movimento de flexão e extensão do punho.

É possível notar que os valores médios do %CVM são maiores no plano transversal para ambos os músculos.

No movimento de flexão esse aumento chega a aproximadamente 46,57% e ocorre, pois, quando realizado no plano sagital, o peso do punho e da mão, combinado com a força gravitacional, favorece o movimento exigindo um menor esforço muscular.

Desta forma ao se repetir o mesmo movimento no plano transversal, onde a força gravitacional tem menor influência e não favorece o movimento, o %CVM do flexor aumenta.

Para o movimento de extensão esse aumento não é tão expressivo, cerca de 11%.

Estes resultados preliminares permitem concluir que estudos que avaliam esforço muscular utilizado o músculo flexor de punho, devem ter cuidado ao definir o protocolo, uma vez que o movimento realizado no plano sagital eixo latero-lateral, sofre com influência da força gravitacional, o que interfere de forma significativa no esforço muscular avaliado. O que não acontece de forma tão expressiva com os extensores.

No entanto, este é um estudo preliminar e estudos com um número maior de indivíduos ainda são necessários, bem como

estudos comparando dados entre indivíduos saudáveis e indivíduos afetados pela DP.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Programa CAPES / DFATD-88887.159028 / 2017-00) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG-APQ-00942-17). A. O. Andrade é membro do CNPq, Brasil (305223 / 2014-3).

REFERÊNCIAS

- [1] G. Christofolletti, E. R. Cândido, L. Olmedo, S. R. B. Miziara, and F. Beinotti, "Effects of a cognitive-motor intervention on depressive symptoms in patients with Parkinson's disease | Efeito de uma intervenção cognitivomotora sobre os sintomas depressivos de pacientes com doença de Parkinson," *J. Bras. Psiquiatr.*, vol. 61, no. 2, pp. 78–83, 2012.
- [2] M. E. Morris and R. Ianssek, "Characteristics of motor disturbance in Parkinson's disease and strategies for movement rehabilitation," *Hum. Mov. Sci.*, vol. 15, no. 5, pp. 649–669, 1996.
- [3] D. Alves and L. Fisioterapia, "O Impacto Da Doença De Parkinson Na Qualidade De Vida De Dois Grupos De Doentes – a Fisioterapia Como Diferença *," *Rev. da Fac. Ciências da Saúde*, vol. 7, pp. 440–451, 2010.
- [4] M. L. Aisen and B. T. Volpe, "The Effect of Robot-Assisted Therapy and Rehabilitative Training on Motor Recovery Following Stroke Robot-aided sensorimotor arm training," *JAMA Neurol.*, vol. 54, pp. 443–446, 1997.
- [5] B. T. Volpe, H. I. Krebs, and N. Hogan, "Robot-aided sensorimotor training in stroke rehabilitation.," *Adv. Neurol.*, vol. 92, pp. 429–433, 2003.
- [6] S. Sangha, A. M. Elnady, and C. Menon, "A compact robotic orthosis for wrist assistance," *Proc. IEEE RAS EMBS Int. Conf. Biomed. Robot. Biomechatronics*, pp. 1080–1085, 2016.
- [7] A. O. Andrade, J. Bourget, S. Costa, A. Pereira, M. I. Okereke, and M. F. Vieira, "Ergonomic assessment of an active orthosis for the rehabilitation of flexion and extension of wrist," *IFMBE Proc.*, vol. 68, no. 2, pp. 565–568, 2019.
- [8] S. Costa *et al.*, *Ergonomic Evaluation of an Active Wrist Orthosis for the Treatment of Muscular Rigidity in Individuals with Parkinson's Disease*. Springer Singapore, 2019.
- [9] C. J. De Luca, "The Use of Surface Electromyography in Biomechanics," *J. Appl. Biomech.*, vol. 13, pp. 135–163, 1997.